

УДК: 669.1.022

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АНТИФРИКЦИОННЫХ КОМПОЗИТОВ НА УЛЬТРАДИСПЕРСНОЙ МЕДНОЙ ОСНОВЕ

СЕРІК ШАМШЫРАҚ ЕРБОЛҚЫЗЫ

студентка факультета металлургии и машиностроения
Карагандинского технического университета имени Абылқаса Сагинова

Научный руководитель – **НАРЕМБЕКОВА АЙТБАЛА**

Караганда, Казахстан

Аннотация: Целесообразность разработки методов повышения триботехнических свойств порошковых антифрикционных материалов на основе меди с использованием эффекта избирательного переноса и технологий их получения определила необходимость проведения специальных исследований с целью создания новых композиционных материалов с высокими эксплуатационными свойствами на основе редких металлов, таких как рений и молибден.

Создать универсальный материал, работоспособный в узлах трения без смазки и обладающий широким спектром физико-механических, теплофизических и триботехнических свойств не представляется возможным. Однако разработать материал с комплексом определенных свойств для конкретного узла трения стало возможным за счет применения композиционного подхода при формировании будущего материала. Так возникла необходимость в наличии широкого круга антифрикционных самосмазывающихся композиционных материалов с заданными свойствами. Анализ данной проблемы показывает, что в стране нет производств, обеспечивающих в достаточном объеме такими материалами современное машиностроение. Многообразие матричных связующих материалов, наполнителей и многофункциональных добавок позволяет направленно регулировать свойства разрабатываемых композитов.

Ключевые слова: антифрикционные композиты, триботехнические свойства, ультрадисперсный порошок, медь, рений, молибден.

Введение. Установлено, что в подавляющем большинстве случаев для улучшения триботехнических характеристик материалов на основе меди в их состав вводят различные добавки (титан, никель, хром, железо) и твёрдые смазки (графит, дисульфид молибдена, фториды). Эти мероприятия позволяют расширить границы применения таких материалов, повысить их износостойкость и нагрузочную способность, но не оказывают значительного влияния на коэффициент трения.

В настоящее время существует множество узлов трения, в которых применяются порошковые антифрикционные материалы - подшипники скольжения, подпятники, вкладыши, направляющие, скользящие токосъёмники, торцевые и боковые уплотнения, шарнирные устройства, поршневые кольца и др. [1, 2]. Они применяются вместо дефицитных литых подшипниковых сплавов из цветных металлов, подшипников качения, антифрикционных сталей и чугунов. Универсальность методов порошковой металлургии позволяет создавать сложные композиционные материалы, в которых введение соответствующих добавок позволяет достигать строго заданных свойств, необходимых для конкретных условий работы узла трения.

Введение в состав спеченных антифрикционных материалов различных веществ, играющих роль твердой смазки, присадок, повышающих прочностные свойства материала, а также заполнение смазочными жидкостями остаточных пор (примерно 15—30 %), после операции спекания, увеличивают срок службы деталей от 1,5 до 10 раз [2].

Создать универсальный материал, работоспособный в узлах трения без смазки и обладающий широким спектром физико-механических, теплофизических и триботехнических свойств не представляется возможным. Однако разработать материал с комплексом определенных свойств для конкретного узла трения стало возможным за счет применения композиционного подхода при формировании будущего материала. Так возникла необходимость в наличии широкого круга антифрикционных самосмазывающихся композиционных материалов с заданными свойствами. Анализ данной проблемы показывает, что в стране нет производств, обеспечивающих в достаточном объеме такими материалами современное машиностроение. Многообразие матричных связующих материалов, наполнителей и многофункциональных добавок позволяет направленно регулировать свойства разрабатываемых композитов.

Смолы и некоторые продукты её пиролиза (сажа, пек) можно использовать в качестве чистого восстановителя для восстановления металлов при более низких температурах. Это дает возможность их применения для получения чистых металлов, их порошков (меди, благородных металлов), поскольку избыток может быть удален повышением температуры. Поэтому в данной работе используется такая возможность с учетом того, что избыток мелкодисперсного углерода (пек, сажа) тоже входит в состав смазки. Антифрикционные композиты на ультрадисперсной медной основе, легированной MoS_2 и ReS_2 позволяют повысить прочностные свойства материалов.

Цель статьи - исследование триботехнических свойств полученных композитов на ультрадисперсной медной основе, легированной MoS_2 и ReS_2 .

Известны множество работ, где в качестве основного компонента используется графит и добавки, как сульфид молибдена. Однако графит является высокотемпературным восстановителем и может содержать инородные включения, абразивного характера. Также известно применение мелкодисперсного порошка меди в композиции с графитом и смазочными маслами [3], [4], [5].

Теоретическое обоснование. Целью проведения термодинамического анализа является выбор наиболее оптимального состава исходной смеси для образования необходимого состава продуктов взаимодействия при температуре узлов трения различных агрегатов, а также прогнозирование возможных побочных реакции, приводящих к нежелательным продуктам в присутствии примесей.

Предполагаемые химические реакции с участием соединений меди и редких металлов – молибдена, рения с участием и без участия углерода представлены ниже:

Термодинамические расчеты проводили с использованием программного комплекса HCS-5.1 Chemistry (Outokumpu) [1].

Предполагаемые химические реакции с участием соединений меди и молибдена с участием восстановителя (углерода) представлены в уравнениях 1-6:

Результаты проведенного термодинамического анализа, предполагаемых химических реакции с участием соединений меди, молибдена и углерода представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты термодинамических расчетов химических реакции с участием соединений меди и молибдена при различных температурах

С учетом условия термообработки шихтовых смесей до 300 °C в таблице 1 приведены результаты термодинамического анализа вероятных химических реакции.

Таблица 1 - Температурная зависимость энергии Гиббса наиболее целесообразной реакции в шихтовых смесях на основе сажистого углерода металлической меди и сульфида молибдена.

№ реакции	Уравнение реакции	Delta H, kcal		Delta G, kcal	
		100°C	300°C	100°C	300°C
3	$2\text{CuO} + \text{MoS}_2 + \text{C} = 2\text{Cu} + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{MoS}_2$	-19,752	-20,494	-36,400	-45,164

Из таблицы 1 видно, что наибольшую вероятность имеет реакция образования металлической меди и дисульфида молибдена в присутствии углерода (реакция 3). Восстановление молибдена до металла нежелательно, поскольку сульфид молибдена имеет слоистую структуру и обладает большей пластичностью. Более целесообразней использование смеси по реакции 3.

Согласно полученным данным вероятность окисления дисульфида молибдена в присутствии оксида меди высокая и возможно образование молибдата меди. Такое

превращение возможно на стадии получения плакирующей смазки и не известно какой эффект окажет при её применении.

Углерод и медь являются макрокомпонентами смазки, а сульфид молибдена – добавкой, улучшающая её пластичность. Также важно, чтобы углерод не содержал абразивных примесей и имел определенную твердость, крупность. Эти качества обеспечиваются при получении сажа из смол коксохимии.

На основании термодинамического анализа различных реакций, вероятных при получении композиционного состава плакирующей углеродной смазки на основе порошкообразной меди и сульфидов редких металлов (MoS_2 , ReS_2 и V_2S_3) выбран наиболее подходящий компонентный состав шихты. При этом используется восстановитель – сажа, получаемая из смол коксохимического производства, которая имеет аморфную структуру и не имеет твердых примесей. Основным выбором остановлен на реакции образования металлической меди и дисульфида молибдена в присутствии углерода (реакция 3).

Термодинамический анализ композитного состава из компонентов смеси оксидов или сульфидов меди и рения.

Предполагаемые химические реакции с участием соединений меди и рения с участием восстановителя (углерода) представлены в уравнениях 5-9:

Аналогичные данные были получены и для химических реакций с участием рения (рисунок 2).

Рисунок 2 – Результаты термодинамических расчетов для химических реакции с участием соединений меди и рения при различных температурах

С учетом условия термообработки шихтовых смесей до 300°C в таблице 2 приведены результаты термодинамического анализа вероятных химических реакции

Таблица 2- Результаты термодинамического анализа вероятных реакции в шихтовых смесях с дисульфидом рения

№ реакции	Уравнения реакции	Delta H, kcal		Delta G, kcal	
		100°C	300°C	100°C	300°C
8	$2CuO + ReS_2 + C = 2Cu + CO_2(g) + ReS_2$	-19,752	-20,494	-36,400	-45,164
9	$2CuO + ReS_2 + C = Cu_2S + CO_2(g) + Re$	-15,187	-15,187	-55,702	-78,595

Таким образом, сделан выбор наиболее вероятных реакции, с участием углеродного восстановителя, который при определенных температурных условиях предотвратит окисление сульфидов рения оксидом меди (уравнения 8, 9)

В таблице 2 представлены наиболее оптимальные составы исходных смесей для образования необходимого состава продуктов взаимодействия при температуре узлов трения различных агрегатов между оксидом меди и сульфидом рения (реакция 8), также прогнозирование возможных побочных реакции, приводящих к нежелательным продуктам в присутствии примесей.

Углерод и медь являются макрокомпонентами смазки, а сульфид молибдена – добавкой, улучшающая её пластичность. Также важно, чтобы углерод не содержал абразивных примесей и имел определенную твердость, крупность. Эти качества обеспечиваются при получении сажи из смол коксохимии. Для этих целей разработана конструкция лабораторной пиролизной установки.

В результате проведенного термодинамического анализа ряда химических реакций, предположительно имеющих место при термостабилизации порошковых смесей оксида меди, углерода и дисульфидов редких металлов (молибдена, рения) выбраны наиболее вероятные и необходимые для дальнейшего экспериментального изучения. Результаты дают общее направление и основание для продолжения следующих этапов исследований.

Результаты исследования. Вязкая черная жидкость с характерным фенольным запахом; продукт коксования каменных углей (выход 3,5 % от массы угольной шихты) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Смола коксохимического производства

Термодинамический неустойчивая дисперсная система олигомеров, индивидуальных веществ, их ассоциатов и молекулярных кристаллов. Плотность 1,17-1,20 г/см³, низшая теплота сгорания 35,6-39,0 МДж/кг, температура самовоспламенения 580-630°C; ПДК в воздухе рабочей зоны 15-10-4 мг/м³. В состав каменноугольной смолы (таблица 4) входит около 10 тысяч соединений, из которых выделено и идентифицировано более 480 (до 50% от общей массы).

Таблица 4 - Состав каменноугольной смолы

Фракция	Выход, % от массы смолы	Пределы кипения, °С	Плотность при 20 °С, кг/м ³	Выделяемые вещества
Лёгкая	0,2-0,8	До 170	900-960	Бензол и его гомологи
Фенольная	1,7-2,0	170-210	1000-1010	Фенолы, пиридиновые основания
Нафталиновая	8,0-10,0	210-230	1010-1020	Нафталин, тионафтен

Тяжёлая (погло- тительная)	8,0-10,0	230-270	1050-1070	Метилнафталины, аценафтен
Антраценовая	20,0—25,0	270-360 (и до 400)	1080-1130	Антрацен, фенантрен, карба- зол и др.
Пек	50,0—65,0	Выше 360	1200-1300	Пирен и др. высококонден- сированные ароматические соединения

Полученные экспериментальные и расчетные значения пиролиза смолы при 95 и 159 °С сведены в таблицы 5 и 6.

Таблица 5 – Экспериментальные и расчетные значения пиролиза смолы АО «Шубаркулькомир» при 95°С

№1 при 95°С, m=1,43г						
τ, мин	Δm, г	α, %			V _{расч} , /мин	Примечание
		Экс.	Расч.	Откл, %		
0	0	0	0	0	0	Удаляется
4	0,000	-	0,46	-	-	В основном легкая фракция Выход остатка 1,32г
9	0,015	1,049	1,038	1,00	0,116	
15	0,025	1,748	1,731	0,97	0,115	
21	0,035	2,447	2,423	1,00	0,115	
30	0,050	3,496	3,462	0,98	0,114	
49	0,080	5,594	5,634	1,07	0,115	
60	0,100	6,993	6,923	1,01	0,117	
69	0,110	7,692	7,846	2,00	0,110	

Исходя из приведенных данных после обработки экспериментальных численных значений с вычислением степени пиролиза выведены аналитические математические модели процесса.

Зависимость при низкой температуре (95°С) имеет прямолинейный характер, что объясняется удалением, в основном, легкой фракции, как бензол. Об этом свидетельствуют численные расчетные значения, полученные по выведенным аналитическим формулам.

$$K_{ск}=0,050+0,115,$$

где $b = 0,05 = K_{инк}$ - константа скорости для инкубационного периода (4 минуты).

В результате проведенных исследований пиролиза смолы АО «Шубаркулькомир» при температурах 95 °С выведены математические модели процесса. При низкой температуре (95°С) зависимость выхода летучих продуктов пиролиза имеет прямолинейный характер, что объясняется равномерным удалением только легкой фракции.

В течение начальной 5-ти минут процесс идет с большой скоростью, что можно объяснить с более интенсивным выделением летучей легкой фракции, чем при 95°С. Для удаления средней и тяжелой фракции выведены математические модели процесса.

Построена зависимость скорости от времени при температуре 95°С (рисунок 4).

Рисунок 4 – Скорость пиролиза смолы при температуре 95⁰С

Энергия активации процессов рассчитывались через константу скорости процесса для разных периодов по формуле:

- для легкой и средней фракции:

$$E_{\text{каж}} = RT_1T_2 \ln(k_2/k_1) / T_2 - T_1 = 8,314 \cdot 473 \cdot 530 \cdot \ln(2,188/1,519) / 530 - 473 = 13343,5 \text{ Дж/моль}$$

- для тяжелой фракции:

$$E_{\text{каж}} = 8,314 \cdot 473 \cdot 530 \cdot \ln(1,035/0,65) / 530 - 473 = 17030 \text{ Дж/моль}$$

- для сверхтяжелой фракции:

$$E_{\text{каж}} = 8,314 \cdot 473 \cdot 530 \cdot \ln(0,496/0,6) / 530 - 473 = 6960,25 \text{ Дж/моль}$$

В работе исследовалось трение композитов по стали смазочного материала. Использовали масло И-40.

Нагрузка на образец повышалась ступенчато от 2 МПа до предельных значений, при которых сохранялась работоспособность пары трения, в отдельных случаях до возникновения задиров на поверхностях трения [1].

1 – для базового масла И-40 без присадки; 2 – для масла И-40 с 1 %-ной присадкой смеси сульфидов меди и рения;

Рисунок 5 - Зависимость интенсивности изнашивания от пути трения комплекса

На основании полученных результатов можно предположить, что в узле пары трения были получены тончайшие пленки меди и рения, что и способствовало значительному улучшению основных триботехнических показателей испытываемого масла после введения в него разработанных антифрикционных композитов.

При исследовании износостойкости металлического вкладыша в присутствии масел, содержащих металлоплакирующие присадки, режимы трения были выбраны усредненными, применительно к режимам работы узлов трения машин и аппаратов. При этом скорость скольжения металлического ролика составляла $V = 1\text{ м/с}$. Нагрузка на образец повышалась ступенчато от 2 МПа до предельных значений, при которых сохранялась работоспособность пары трения, в отдельных случаях до возникновения задиоров на поверхностях трения [1].

1 – для базового масла И-40 без присадки; 2 – для масла И-40 с 1 %-ной присадкой смеси сульфидов меди и молибдена;

Рисунок 6 - Зависимость интенсивности изнашивания от пути трения комплекса

На основании полученных результатов можно предположить, что в узле пары трения были получены тончайшие пленки меди и молибдена, что и способствовало значительному улучшению основных триботехнических показателей испытываемого масла после введения в него разработанных антифрикционных композитов.

Выводы. Таким образом, на основании термодинамического анализа различных реакции, вероятных при получении композиционного состава плакирующей углеродной смазки на основе порошкообразной меди и углерода с добавлением сульфидов редких металлов (MoS_2 , ReS_2) выбран наиболее подходящий компонентный состав шихты. При этом используется восстановитель – сажа, получаемая из смол коксохимического производства, которая имеет аморфную структуру и не имеет твердых примесей.

Основной выбор остановлен на реакциях образования металлической меди и дисульфидов редких металлов в присутствии активного углерода.

Наибольшую вероятность имеет реакция образования металлической меди и дисульфида молибдена в присутствии углерода.

Углерод и медь являются макрокомпонентами смазки, а сульфиды редких металлов – добавками, улучшающие её пластичность. Также важно, чтобы углерод не содержал абразивных примесей и имел определенную твердость, крупность. Эти качества обеспечиваются при получении сажистого углерода из смол коксохимии.

Для этих целей разработана конструкция лабораторной пиролизной установки. Она использована для проведения пиролиза смолы коксохимического производства.

В результате проведенных исследований пиролиза смолы АО «Шубаркулькомир» при температурах 95 и 159 °С выведены математические модели процесса. При низкой температуре (95°С) зависимость выхода летучих продуктов пиролиза имеет прямолинейный характер, что объясняется равномерным удалением только легкой фракции.

При температуре 159°С уже наблюдается сложная зависимость с изменением скорости процесса в различных отрезках времени. В течение начальной 5-ти минут процесс идет с большой скоростью, что можно объяснить с более интенсивным выделением летучей легкой фракции, чем при 95°С. Для удаления средней и тяжелой фракции выведены математические модели процесса.

В качестве плакирующей смазки использовали тяжелую фракцию смолы коксохимического производства. На основании полученных результатов можно предположить, что в узле пары трения были получены тончайшие пленки меди и молибдена, меди и рения, что и способствовало значительному улучшению основных триботехнических показателей испытываемого масла после введения в него разработанных антифрикционных композитов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Мейрамов М.Г. Высокотемпературное гидрирование фенольной фракции каменноугольной смолы АО «Шубарколь Комир» свободным и связанным водородом в присутствии MoO_3 // Химия твердого тела, 2021. №1. С.51-57.
2. Ветошкина И.С. Производство сырья для углеродных материалов методом термического растворения углей // Сборник материалов XIII Всероссийской научно-практ. конф., Кемерово, Кузбасский гос.техн. университет им. Т.Ф.Горбачева, 2021, С.245-250.
3. Ахметов А.Б., Рахимбекова И.Н., Шаркаев С.Н., Ильясов А.Э. Изучение влияния технологических параметров процесс на качество каменноугольной смолы, получаемой в коксовых печах АО «АрселорМиттал Темиртау»// Комплексное использование минерального сырья, Алматы. 2020. №4(315). С.74-79.
4. Boenigk RE., Boltersdorf C., Kuhnt C., Stiegert J., EdReards L., Lubin M. Pilot anode testing of alternative binder and CPC raRe materials //Light Metals. 2015. P. 1033—1038.
5. REang Y., Chou S., Kim J., Liu H., Dou S. Nanocomposites of silicon and carbon derived from coal tar pitch: Cheap anode materials for lithium-ion batteries Reith long cycle life and enhanced capacity // Electrochimica Acta. 2013. Vol. 93. P. 213—221.
6. Petrova B., Tsyntsarski B., Budinova T.A., Petrov N., Velasco L.F., Ania C.O. Activated carbon from coal tar pitch and furfural for the Removal of p-nitrophenol and m-aminophenol // Chemical Engineering Journal. 2011. Vol. 172. Iss. 1. P. 102— 108.
7. Alcañiz-Monge J., Marco-Lozar J.P., Lillo-Ródenas M.A. CO2 separation by carbon molecular sieve monoliths pRepaRed from nitrated coal tar pitch // Fuel Processing Technology. 2011. Vol. 92. Iss. 5. P. 915—919.